
PESAN MORAL DALAM *FOLK SONG* “SEU AZI” PADA BUDAYA MASYARAKAT NGADA, FLORES, NTT

Florentianus Dopo
Pendidikan Musik, STKIP Citra Bakti
dopoflorentianus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini diawali oleh sebuah keprihatinan terhadap kelestarian kesenian daerah (tradisional) yang semakin banyak dilupakan. Kesenian-kesenian daerah sesungguhnya merupakan media yang selalu dipakai oleh para pendahulu sebagai media pendidikan untuk menyampaikan pesan-pesan moral penting bagi kehidupan sosial dan budaya. Sudah sejak lama, kesenian menempati peran sentral dalam proses pewarisan nilai. Akan tetapi, peran sentral kesenian tradisi rupanya sudah tidak memiliki daya pikat lagi ketika penetrasi kesenian-kesenian dari luar sudah menjadi begitu masif dan lebih digemari oleh generasi muda. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengangkat kembali sebuah kesenian tradisional masyarakat Ngada yaitu *Seu Azi*, yang adalah sebuah tradisi menyanyi vokal dengan syair yang sarat makna untuk pendidikan. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa pesan pendidikan dari syair *Seu Azi*, yang diharapkan dapat menjadi media pengajaran pendidikan nilai.

Kata kunci: Kesenian tradisional, *Seu Azi*, Pendidikan Nilai.

Abstract

This research was initiated by a concern for the preservation of traditional arts which were increasingly forgotten. Traditional arts are actually media that are always used by predecessors as educational media to convey important moral messages for social and cultural life. For a long time, art occupies a central role in the process of inheriting values. However, the central role of traditional arts seems to have no more fascination when the penetration of arts from outside has become so massive and more popular for the younger generation. Using qualitative methods, this research revives the traditional art of the Ngada, called *Seu Azi*, which is a tradition of vocal singing containing verses which have meaning for education. The results of the study obtained several messages of education from *Seu Azi* which is expected to be a medium of value education teaching.

Key Words: Traditional Arts, *Seu Azi*, Education Values

PENDAHALUAN

Indonesia adalah sebuah bangsa yang unik karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia dalam bidang

seni. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman seni yang hampir selalu terselip dalam berbagai aspek kehidupan dan aktivitas

budayanya. Keanekaragaman ini adalah sebuah modal bangsa yang dapat digunakan untuk membangun karakter bangsa yang kuat melalui pendidikan. Roh pendidikan karakter untuk menghasilkan generasi bangsa berintegritas yang hendak diperkuat melalui K-13 harus dilakukan melalui 2 (dua) cara yang tidak terpisah satu sama lain; *pertama*, menggali kembali materi nilai-nilai yang bersumber pada kekhasan suku bangsa di mana orang-orang tersebut lahir, tumbuh dan berkembang. *Kedua*, metode pengajaran nilai dalam rangka pembentukan karakter tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang garing dan kering seperti ceramah di kelas dalam mata pelajaran PKn atau Pancasila, melainkan harus disisipkan melalui media/kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mencoba mengangkat sebuah tema penelitian yang kiranya sangat relevan dengan roh K-13 yakni menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam syair lagu-lagu “*Seu Azi*”, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan bahan ajar pendidikan nilai berbasis nilai budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif juga, yakni mengklasifikasi lalu mendeskripsikan. Penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara mengambil tempat pada beberapa kampung di wilayah budaya Ngada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan sosial dan budaya Ngada, *Seu Azi* adalah sebuah nyanyian/lagu rakyat yang memiliki sedikitnya dua fungsi yakni fungsi hiburan dan fungsi Pendidikan yang dikemas dalam sebuah syair yang bernada *neke* (kritik).

Seu Azi dinyanyikan/dilagukan tanpa diiringi musik instrument. Jadi, *Seu Azi* adalah tradisi menyanyi vokal.

Sebagai fungsi hiburan, *Seu Azi* dapat dinyanyikan dalam segala momen kebahagiaan. Momen kebahagiaan dimaksud misalnya pesta-pesta adat, acara-acara arisan kampung ataupun momen kebersamaan lainnya. Sedangkan sebagai fungsi pendidikan, syair-syair yang dinyanyikan dalam *Seu Azi* bukanlah syair tanpa pesan. Syair-syair yang dilagukan biasanya mengandung pesan yang sangat dalam, baik untuk anak-

anak, orang muda atau sesama orang tua. Jadi tanpa disadari sesungguhnya sejak zaman dahulu orang Ngada sendiri sudah memandang musik/nyanyian sebagai salah satu media untuk menyampaikan pesan penting untuk kehidupan. Akan tetapi syair dalam Seu Azi bukan bahasa pergaulan sehari-hari. Pesan-pesan tersebut disampaikan dalam sebuah ungkapan bahasa sastra budaya yang memerlukan penjelasan lebih lanjut secara sederhana. Kadang-kadang pula pesan tersebut disampaikan dalam bentuk metafora sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan ini.

Salah satu syair Seu Azi misalnya ditampilkan dalam partitur berikut ini:

Andante

ze le u lu go no be gu ru le,
 zi li we na go no be be la le,
 go no be gu ru na ra pate da o lo utu
 go no be be la na ra pate da o lo bheka

Contoh salah satu versi notasi Seu Azi

Dari syair di atas dapat diuraikan seperti berikut :

Syair 1 :

Zele ulu dhele go nobe guru le, dhele go nobe gurunara pate da olo utu. (Di bagian sisi utama kebun semuanya sudah disiapkan

bambu runcing, saudara yang sudah menyiapkannya).

Syair 2 :

Zili wena dhele go nobe bela le, dhele go nobe belanara pate da olo bheka. (Di bagian sisi yang lain kebun semuanya sudah disiapkan bambu runcing, saudara juga yang sudah menyiapkannya).

Ada beberapa kata kunci dalam syair di atas yakni,

Zele ulu artinya pada bagian sisi utama kebun,

Nobe adalah nama untuk sebatang kayu bambu dengan panjang sekitar 2 meter yang diruncingkan.

Guru adalah sebutan untuk jenis bambu yang masuk dalam marga *bambusa*.

Jadi *nobe guru* adalah frase untuk menyebut sebatang bambu dari dari jenis marga *bambusa* yang sudah diruncingkan.

Bela adalah sebutan untuk jenis bambu yang masuk dalam marga *Gigantochloa*. Jadi *nobe bela* adalah frase untuk menyebut sebatang bambu dari jenis marga *Gigantochloa* yang juga sudah diruncingkan.

Jadi *Nobe guru* dan *nobe bela* adalah sama-sama sebatang bambu yang runcing namun beda jenis, yang biasanya digunakan di untuk ditancapkan di tengah kebun. *Nobe* tersebut diyakini memiliki fungsi sebagai pengusir pengaruh buruk, baik

hama penyakit ataupun pengaruh buruk lainnya yang dapat mengganggu keberhasilan panen dari kebun tersebut.

Syair Seu Azi di atas sebenarnya bukanlah bahasa harafiah, melainkan sebuah bahasa metafora. Syair di atas sesungguhnya adalah sebuah pesan bagi wanita ketika harus memilih seorang laki-laki sebagai jodoh untuk kehidupan berkeluarganya. Jika dipahami secara dialogis, syair di atas mengandung pesan dari seorang saudara (*nara*) kepada saudarinya (*weta/saudar*) tentang perihal laki-laki yang sebaiknya akan dipilih sebagai jodoh untuk kehidupan berkeluarganya.

Oleh karena itu, "*nobe*", baik *nobe guru* ataupun *nobe bela* adalah simbol laki-laki. *Nobe* tersebut akanditancapkan di tengah kebun/ladang. Dan Ladang sesungguhnya adalah wanita. *Nobe guru* maupun *nobe bela* sudah sama-sama disiapkan di pinggir kebun oleh saudara (*nara*) dari si wanita, entah disimpan di pinggir utama kebun (*zele ulu*) ataupun di pinggir pada bagian yang lain (*zili wena*). Disimpan di pinggir utama (*zele ulu*) dan di pinggir yang lain (*zili wena*) juga merupakan bahasa kiasan. *Zele ulu* dan *zili wena* mengandung makna sebagai tempat yang sudah dikenal oleh pemilik kebun. Tidak mungkin

seorang pemilik kebun tidak mengenal situasi atau keadaan yang ada di bagian-bagian pinggir kebunnya. Jadi *nobe guru* atau *nobe bela* yang ada di pinggir kebun (*zele ulu* atau *wili wena*) adalah bahasa kiasan untuk menunjuk pada laki-laki yang sudah dikenal juga oleh saudara (*nara*) si wanita.

Meskipun masyarakat Budaya Ngada menganut sistem matrilineal dalam sistem kekerabatan, seorang laki-laki dalam budaya Ngada tetap memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan para saudarinya, terutama sebelum menikah. Jadi, selain orang tua, kelangsungan hidup para saudari adalah juga bagian dari tanggung jawab laki-laki sebagai saudaranya. Oleh karena itu seorang saudara bertanggung jawab juga dalam memilih jodoh bagi saudarinya, sebagaimana terungkap dalam dalam syair Seu Azi di atas.

Selain bermakna dan menunjuk pada diri personal seorang saudara, *nara* dalam konteks pemahaman ini juga bermakna keluarga. Jadi, pesan makna syair dari Seu Azi di atas adalah bahwa sebaiknya wanita memilih jodoh atau pasangan hidup dari laki-laki sekampung dan yang sudah dikenal baik juga oleh keluarga, karena dalam pemahamn budaya Ngada, menikah bukan

hanya membangun relasi antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) melainkan juga membangun relasi antara 2 keluarga besar. Memilih jodoh dengan seorang laki-laki yang sudah dikenal baik oleh keluarga, diyakini akan membawa dan menghasilkan lebih banyak hal baik dari pada laki-laki yang belum dikenal sama sekali.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa sejak zaman dahulu nenek moyang masyarakat Ngada sudah menjadikan berbagai kesenian seperti musik sebagai media pewarisan nilai. Hal ini sejalan pendapat Hardjana (1983:75), bahwa di belahan dunia timur umumnya memandang musik dalam kaitannya dengan ajaran-ajaran etika, moral dan kepercayaan. Oleh karena itu Hartoko (1985:67) juga menambahkan bahwa musik memiliki kekuatan atau pengaruh untuk mengejawantahkan nilai-nilai manusiawi.

Kleden (2006:25) dalam pembahasannya tentang penderitaan mengatakan bahwa kesenian merupakan gudang arsip paling bertahan bagi ingatan akan penderitaan. Uraian Kleden di atas, secara tidak langsung juga mengatakan bahwa kesenian memiliki peran penting untuk mewarisi berbagai pesan moral dan ingatan penting sebuah

kelompok masyarakat secara kolektif, termasuk nilai-nilai bagi pendidikan bagi sebuah kelompok masyarakat. Lagu menjadi bentuk pengisahan ataupun pewarisan paling bertahan dari sebuah kearifan hidup kelompok masyarakat. Pada bagian lain Kleden (2006:29) juga mengatakan bahwa banyak orang yang sungguh-sungguh tergerak hatinya untuk mengamalkan sebuah pesan moral bukan dari ceramah atau khotbah, namun justru menemukannya setelah menikmati karya seni seperti lagu-lagu tersebut.

Pernyataan Kleden di atas memperkuat keyakinan peneliti bahwa kesenian lagu rakyat seperti *Seu Azi* di atas merupakan media yang tepat untuk pewarisan nilai-nilai luhur penting bagi masyarakat Ngada. Penuturan pesan moral/ nilai-nilai hidup melalui karya seni dianggap lebih mengena dalam ingatan masyarakat, khususnya bagi peserta didik pada berbagai tingkatan pendidikan formal. Karena kepekaan perasaan, seorang seniman dapat menciptakan sebuah karya seni yang membangkitkan keinginan dan keterlibatan dalam diri orang lain terhadap pesan yang disampaikan melalui sebuah lagu. Dengan menelaahnya lebih dalam, syair-syair lagu *Seu Azi* yang telah dipaparkan di atas mengandung

pesan yang penting bagi kehidupan masyarakat Ngada. Ada beberapa nilai-nilai hidup yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Ngada yang perlu dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter khas masyarakat Ngada. Melupakan pesan-pesan nilai-nilai tersebut berarti melupakan identitas sebagai seorang manusia Ngada. Dari uraian tentang makna syair lagu *Seu* di atas, sedikitnya dapat ditarik pesan pendidikan sebagai berikut bahwa nilai *kebaikan* adalah keutamaan yang utama dalam hidup. Mengutamakan kebaikan dalam dalam konteks syair *Seu Azi* di atas tampak melalui saran seorang saudara yang menginginkan agar saudarinya memilih jodoh yang sudah dikenal. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pertimbangan saudara (*nara*) yang hendak menjodohkan saudarinya dengan seorang lelaki yang sudah dikenal adalah karena orang yang sudah dikenal itu merupakan pribadi yang baik..Seorang saudara menginginkan agar saudarinya menjalani hidup berkeluarga dengan seorang lelaki yang baik. Lebih baik memilih laki-laki yang sudah dari awal dikenal baik dari pada memilih orang lain yang belum dikenal dan belum tentu baik. Jadi referensi utama memilih

pasangan hidup adalah kebaikan yang ada dalam diri calon pasangan hidupnya, bukan seberapa banyak harta kekayaan yang dimiliki. Nilai kebaikan menjadi rujukan utama. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyana (2004) bahwa nilai rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.

Kekayaan dapat punah dan habis, namun kebaikan akan selalu bertahan. Sangat tidak mungkin seorang saudara (*nara*) menjodohkan saudarinya dengan laki-laki yang sudah dikenal tidak baik.

Selain mengandung pesan agar nilai kebaikan harus menjadi kriteria bagi seorang wanita dalam memilih pasangan hidup, syair ini juga secara tidak langsung mengingatkan setiap kaum lelaki agar selalu menanamkan kebaikan dalam dirinya. Setiap orang tua dan keluarga besar wanita selalu mendambakan seorang laki-laki yang baik untuk menjadi pasangan hidup anak perempuannya, karena kebaikan akan selalu dicari dan diinginkan oleh banyak orang. Jadi kesimpulan bahwa kebaikan sepatutnya selalu menjadi referensi pertimbangan ketika kita memutuskan sesuatu, dan bukan hal yang lain. Ketika kita memilih untuk memiliki hal yang baik, maka kita akan menebarkan pula hal yang baik bagi orang lain. Maka dengan demikian hidup ini akan

selalu diliputi oleh hal-hal yang baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesenian tradisional adalah aset setiap kelompok budaya yang sangat berharga. Sudah sejak sekian lama, kesenian-kesenian tersebut telah menempati peran sentral sebagai media pewarisan nilai (pendidikan) dari orang tua kepada generasi berikutnya. Koenjaraningrat (1990:203) telah menyebut kesenian sebagai salah satu unsur dari budaya, maka sebaiknya kesenian budaya tersebut harus menjadi media yang diharapkan mampu mendekatkan konsep-konsep pendidikan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu sebaiknya kesenian-kesenian tradisional dapat dihidupkan kembali untuk mengisi kegaringan cara dan metode pendidikan nilai melalui ceramah-ceramah yang terkesan membosankan. Memanfaatkan kesenian sebagai media pendidikan nilai membantu untuk menciptakan suasana pembelajaran menjadi lebih

menyenangkan. Dalam situasi menyenangkan, peserta didik dapat dengan mudah menyerap pesan-pesan yang terkandung dalam syair-syair yang dinyanyikan tersebut. Kiranya hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan media yang lebih tepat dalam kegiatan pendidikan nilai atau pendidikan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjana, S. (1983). *Estetika Musik*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hartoko, D. (1984). *Manusia dan Seni*. Kanisius: Yogyakarta.
- Kleden, P.B. (2006). *Membongkar Derita*. Ledalero: Maumere
- KoenTjaraningrat (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Alfa Beta : Bandung.
- Danandjaja, J. (1991). *Folklor Indonesia*. Grafiti. Jakarta.